

"BOSHLANG'ICH SINFLARDA OT SO'Z TURKUMI MAVZUSINI O'QITISHDA ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI"

Murodova Farangis G'anisherovna

Alfraganus universiteti Pedagogika va psixologiya
kafedrası o'qituvchisi

Otmishova Nazira Akrom qizi

Alfraganus universiteti Pedagogika fakulteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14737147>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 18- Yanvar 2025 yil
Ma'qullandi: 20- Yanvar 2025 yil
Nashr qilindi: 25- Yanvar 2025 yil

KEY WORDS

so'z turkumlarini o'rgatishning mohiyati, boshlang'ich sinflarda so'z turkumlarini o'rganish bosqichlari, ot so'z turkumini o'rgatish, metod, metodika va innovatsion pedagogik texnologiyalar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada so'z turkumlarini boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'rgatish metodikasi haqida ma'lumot berilgan. Boshlang'ich sinflarda ona tili fanining o'rni va ahamiyati, ot so'z turkumining grammatik va lingvistik o'rni va zamonaviy ta'lim texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi ahamiyati yoritib berilgan.

Boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning grammatik bilimlarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Ot so'z turkumi bu jarayonning asosiy qismi bo'lib, o'quvchilarda tilni mantiqiy va ijodiy tushunish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari esa ushbu bilimlarni samarali, tushunarli va qiziqarli shaklda yetkazishga yordam beradi. Quyida keltirilgan metod va texnologiyalar o'quvchilarda ot so'z turkumi haqida nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirishda, interaktiv usullar va zamonaviy texnologiyalar yordamida o'quvchilarning faolligini oshirishda, o'quvchilarda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantirishda samarali yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarga so'z turkumlarini o'rgatishda o'qituvchilardan katta mehnat va e'tibor talab qilinadi.

Ona tili darsi o'quvchilar tafakkurini o'stirish ustida ishlash maqsadiga yo'naltirilganligiga qarab baholanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarni ot so'z turkumiga o'rgatish jarayoni savodga o'rgatishdan boshlanadi. Bu davrda "Alifbe" kitobiga tushirilgan suratlar misol bo'ladi. Kitobdagi suratlarni ko'rsatib bolaga Bu kim? Bu nima? deb so'roqlar yordamida ot so'z turkumini o'rgatish mumkin. Aynan birinchi va ikkinchi sinflarda so'z turkumi sifatida otning belgilari o'rgatiladi. Uchinchi sinfda esa otga atama beriladi, birlik va ko'plikda qo'llanilishi o'zlashtirishiga ahamiyat beriladi. To'rtinchi sinfda esa otning egalik qo'shimchalari bilan qo'llanilishi kelishiklar bilan turlanishi va kelishik qo'shimchalarning yozilishini o'rgatishga e'tibor qaratiladi. Bu so'z turkumini o'quvchilarga o'rgatayotgan o'qituvchi turli xil metod va interfaol o'yinlardan foydalansa, bolaning tushunishi yanada oson

bo'ladi. Bunga misol qilib, o'quvchilarga avval nazariy so'ng amaliy tushuncha beriladi. Dars jarayonida avval otga berilgan qoidalar bilan tanishtiradi. So'ngra turli o'yinlar orqali bolaga yanada oson o'rgatiladi. Masalan doskaga ikki nafardan o'quvchi chiqarilib birinchi bolaga nima? so'rog'iga javob bo'ladigan so'zlar yozdiriladi. Bu paytda bola turli to'plamlardan foydalangan holda so'zlarni yozadi. Masalan, mevalar, o'yinchoqlar, sabzavotlar. Ikkinchi bolaga esa Kim? so'rog'iga javob bo'ladigan so'zlar yozdiriladi. Aynan bu so'zlarga misol tariqasida insonlar va kasblar bo'ladi. Bu jarayonda ikkala bolada ham va boshqa bolalarda ham ot so'z turkumi mustahkamlanadi. Bundan tashqari, bolalarga oq va sariq qog'oz beriladi va o'qituvchi tomonidan predmetlar va faoliyat ko'rsatayotgan insonlar surati ko'rsatiladi. Suratda jonsiz predmetlar ya'ni nima? so'rog'iga javob bo'ladigan narsalar ko'rsatilsa o'quvchilar oq qog'ozni ko'rsatadi, agarda insonlar yoki turli kasb sohalarining suratlari ko'rsatilsa bolalar sariq qog'ozni ko'rsatadi. Bu o'yin orqali bola ot so'z turkumini oson o'rganadi hamda tezkor harakatlanib tezroq tafakkur qiladi.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o'rni va imkoniyatlari

• Interaktiv metodlar

"Aqliy hujum" usuli: O'quvchilarga bir nechta ot so'zlarini sanab, ulardan yangi gaplar tuzdirish.

"Klaster" usuli: Bitta asosiy so'z atrofida bog'liq bo'lgan boshqa so'zlarni aniqlash. Masalan, "Maktab" so'zi – doska, o'quvchi, daftar va h.k.

"Rolli o'yinlar": O'quvchilar turli predmetlarni taqdim etadi va ular haqida gapiradi.

"Fikrlar yog'dusi" (Brainstorming): O'quvchilardan ot bo'lib xizmat qiluvchi so'zlarni sanash so'raladi, bu usul darsning boshida qiziqish uyg'otadi.

• Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)

Elektron darsliklar va taqdimotlar: Rang-barang slaydlar, grafikalar orqali mavzuni tushuntirish.

Video darslar: O'quvchilar uchun qiziqarli animatsiyalar yoki mavzu bilan bog'liq qisqa videolar ko'rsatish.

Onlayn test va interaktiv o'yinlar: Kahoot, Quizizz kabi platformalarda mavzu bo'yicha savol-javoblar o'tkazish.

• Didaktik o'yinlar va mantiqiy mashqlar

"Kim ko'p ot topadi?" o'yini.

"Rasmga qarab gap tuz" mashqi: Turli predmetlar rasmlaridan foydalanib, o'quvchilar ot so'zlarini aniqlaydi va gap tuzadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, inson eshitganidan ko'ra, ko'rganini ko'proq eslab qoladi. Shu boisdan dars jarayonida ko'proq ko'rgazmali vositalar orqali interfaol metodlardan foydalanish bilan malaka, ko'nikma hamda kompetensiyaning yaxshiroq va tezroq shakillanishida katta ahamiyatga ega. Qolaversa, bunday o'yin metodlari o'quvchilarni hamjihatlik, o'zaro fikr almashinishi birovning fikrini hurmat qilish, bir-birini eshita olishga va jamoa bo'lib ishlashga o'rgatadi.

Bundan tashqari, zamonaviy texnologiyalar yordamida o'qitish jarayoni qiziqarli va samarali bo'ladi. Bu nafaqat o'quvchilarning bilimini oshiradi, balki ularni yanada faol va mustaqil o'rganishga undaydi. O'qituvchilar zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun doimiy ravishda malaka oshirish kurslarida qatnashishi va yangi pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Sh.Mirziyoyevning 2022-yil 28-yanvardagi maktab ta'limini rivojlantirish masalalari yuzasidan videoselektordagi nutqi.
- 2.K.Qosimova va boshqalar. Ona tili o'qitish metodikasi. -T.: Noshir, 2009.
- 3.Л.И.Рахматуллаева. Методика преподавания родного языка. -Т.: Учебное пособие. МолияИктисод, 2007.
4. Internet resurslari (Ziyonet.uz, kitob.uz)

INNOVATIVE
ACADEMY